

Aplicación de la técnica de Shadowing en clases en línea: innovación pedagógica para potenciar la pronunciación en estudiantes universitarios de inglés

*Application of the Shadowing Technique in Online Classes: A Pedagogical
Innovation to Enhance Pronunciation in University-Level English Learners*

AUTORES: María José Sandoval Pérez^{1*}

Marta Cecilia Alvarez Peña²

Yanine del Rocio Carbo Silva³

Vicente Javier Coello Vásquez⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: (msandoval@utb.edu.ec)

Fecha de recepción: 10 / 09 / 2025

Fecha de aceptación: 10 / 11 / 2025

RESUMEN

El presente estudio analiza la eficacia de la técnica de shadowing aplicada en modalidad virtual para potenciar la pronunciación del inglés en estudiantes universitarios. Mediante un diseño cuasiexperimental con grupo control y grupo experimental, se evaluó el rendimiento oral de 160 estudiantes del nivel intermedio del Centro de Idiomas de la Universidad

^{1*}<https://orcid.org/0000-0003-1858-7121>, Universidad Técnica de Babahoyo, Centro de Idiomas CENID, Babahoyo, Ecuador, msandoval@utb.edu.ec

² <https://orcid.org/0000-0001-7698-8965>, Universidad Técnica de Babahoyo, Centro de Idiomas CENID, Babahoyo, Ecuador, malvarezp@utb.edu.ec

³ <https://orcid.org/0000-0002-1385-0659>, Universidad Técnica de Babahoyo, Centro de Idiomas CENID, Babahoyo, Ecuador, ycarbo@utb.edu.ec

⁴ <https://orcid.org/0000-0001-8544-1304>, Universidad Técnica de Babahoyo, Centro de Idiomas CENID, Babahoyo, Ecuador, vcoellov@utb.edu.ec

Técnica de Babahoyo. A través de pruebas diagnósticas y evaluativas (pretest y posttest), se aplicó análisis estadístico descriptivo e inferencial utilizando SPSS. Los resultados revelan una diferencia significativa a favor del grupo experimental, evidenciando que el uso del shadowing potencia las destrezas orales, entre ellas la entonación, el ritmo, la fluidez y la precisión fonética de manera más eficaz que los métodos convencionales. Se concluye que el shadowing representa una estrategia pedagógica innovadora, adaptable y efectiva para la enseñanza de la pronunciación en entornos virtuales.

Palabras clave: *Shadowing, pronunciación, educación en línea, innovación pedagógica*

ABSTRACT

This study analyzes the effectiveness of the shadowing technique applied in a virtual modality to enhance English pronunciation in university students. Using a quasi-experimental design with a control group and an experimental group, the oral performance of 160 intermediate-level students from the Language Center at the Technical University of Babahoyo was evaluated. Through diagnostic and evaluative tests (pretest and posttest), descriptive and inferential statistical analysis was conducted using SPSS. The results reveal a significant difference in favor of the experimental group, demonstrating that the use of shadowing enhances oral skills—including intonation, rhythm, fluency, and phonetic accuracy—more effectively than conventional methods. It is concluded that shadowing represents an innovative, adaptable, and effective pedagogical strategy for teaching pronunciation in virtual environments.

Keywords: *Shadowing, pronunciation, online education, pedagogical innovation*

INTRODUCCIÓN

La pronunciación ha sido históricamente una de las competencias menos atendidas en la enseñanza del inglés como lengua extranjera, especialmente en contextos donde el enfoque tradicional prioriza la gramática y la lectura. Sin embargo, el dominio de la pronunciación en lengua inglesa representa una competencia esencial para el desarrollo de la comunicación oral efectiva, particularmente en el contexto de la educación superior, donde se espera que los estudiantes logren desempeños lingüísticos avanzados y funcionales. No

obstante, en contextos hispanohablantes como Ecuador, la pronunciación se ha convertido en uno de los aspectos más desafiantes para los aprendices de inglés como lengua extranjera, debido a interferencias fonéticas de la lengua materna, escasa exposición a hablantes nativos y una metodología de enseñanza centrada predominantemente en la gramática y la lectura (Gilakjani, 2021).

Para la Universidad Técnica de Babahoyo, el diagnóstico institucional de los últimos 5 años ha mostrado que los alumnos de inglés, especialmente en niveles intermedios, enfrentan problemas constantes en la expresión oral, tales como: ausencia de fluidez al hablar, dificultades en la pronunciación y entonación, vocabulario limitado, errores gramaticales recurrentes, ansiedad comunicativa, entre otros. Estos problemas generan en los estudiantes una pronunciación incomprensible, ausencia de ritmo y entonación incorrecta, situación que impactan no solamente la comunicación, sino también la autoconfianza del alumno al tratar de expresarse utilizando un segundo idioma en contextos académicos y laborales.

En el panorama actual de la educación universitaria, caracterizado por la virtualidad y la adopción de tecnologías emergentes, surgen estrategias innovadoras orientadas a potenciar la habilidad verbal de manera eficaz y independiente. En este contexto, se presenta la necesidad de implementar estrategias innovadoras que promuevan el crecimiento fonológico del alumno. Bajo esta premisa la técnica del shadowing sobresale, ya que se fundamenta en la repetición directa y en voz alta de un discurso en línea con un hablante autóctono. Esta técnica ha ganado importancia en años recientes, descrito como una práctica intensiva que implica la repetición inmediata y constante de un discurso en el idioma objetivo, usualmente elaborado por un hablante nativo (Hamada, 2015; Negrete et al., 2025). Esta técnica estimula la percepción auditiva, la reproducción fonológica y el control prosódico, favoreciendo la fluidez oral de manera integrada (Chou, 2023).

La modalidad virtual de enseñanza, ampliamente expandida a raíz de la pandemia de COVID-19, ha potenciado el uso del shadowing mediante plataformas digitales, aplicaciones interactivas y recursos multimedia como TED Talks, YouGlish y herramientas de reconocimiento de voz. Investigaciones recientes (Purwo, 2025; Barkov, 2022) evidencian que su aplicación en entornos en línea incrementa la autonomía del estudiante, mejora la pronunciación y fortalece la confianza comunicativa.

Pese a estos hallazgos, la implementación del shadowing en contextos universitarios de América Latina ha sido limitada y poco documentada. En consecuencia, este artículo se centra en analizar los beneficios del *shadowing* teniendo como objetivo presentar los resultados de un estudio aplicado en la Universidad Técnica de Babahoyo, Ecuador, orientado a evaluar el impacto de la técnica de shadowing en clases virtuales sobre la pronunciación de estudiantes universitarios de inglés. La investigación se fundamenta en evidencias teóricas y empíricas que abarcan los últimos cinco años y propone lineamientos pedagógicos para la integración efectiva de esta técnica en programas de formación lingüística a nivel superior.

La pronunciación es un componente de la competencia fonológica en el contexto del MCER (Consejo de Europa, 2020) y resulta esencial para una efectiva comprensión y producción oral. Sin embargo, su enseñanza a menudo queda postergada debido a la escasez de tiempo, capacitación o recursos apropiados (Gilakjani, 2021). La pronunciación es un elemento crucial en el desarrollo de la competencia comunicativa, definida como la habilidad del hablante para generar mensajes entendibles, apropiados y cohesivos en un contexto social particular. En la instrucción del inglés como idioma extranjero, la pronunciación no solo requiere la articulación adecuada de los sonidos segmentales, sino también la correcta utilización del ritmo, la entonación y los patrones de acentuación, factores todos que favorecen una comunicación verbal eficaz (Rodríguez & Pinto, 2024).

En este sentido, la pronunciación debe ser abordada como una habilidad activa e integrada que se desarrolla simultáneamente con otras destrezas lingüísticas, y no como un componente aislado de la producción oral. Según Sari & Jaya (2025) una enseñanza efectiva de la pronunciación mejora la comprensión mutua, reduce los malentendidos y fortalece la autoconfianza del estudiante. Asimismo, sugiere que los errores de pronunciación pueden obstaculizar gravemente la transmisión de ideas, aun cuando la gramática y el vocabulario sean adecuados.

Rodríguez & Pinto (2024) destacan que en contextos universitarios donde el inglés es lengua extranjera, la pronunciación tiende a ser desatendida por parte de los docentes, quienes priorizan otros aspectos del idioma. Sin embargo, su estudio revela que una mejora en la pronunciación mediante técnicas como el shadowing impacta positivamente en la

seguridad comunicativa del estudiante y en su participación oral en clase. Por tanto, integrar la enseñanza de la pronunciación como parte de un enfoque comunicativo amplio permite no solo mejorar la inteligibilidad del hablante, sino también contribuir al desarrollo integral de sus competencias lingüísticas y sociopragmáticas.

Rodríguez & Pinto (2024) enfatizan que en contextos universitarios donde el inglés es un idioma extranjero, a menudo los docentes desatienden el aspecto de la pronunciación, dando más relevancia a otros componentes del lenguaje como la gramática, vocabulario, entre otros. Sin embargo, su estudio demuestra que mediante la aplicación de técnicas como el shadowing se generó un progreso en la pronunciación de los estudiantes, esta técnica también generó un impacto positivo en la seguridad comunicativa del estudiante y en su comportamiento verbal en el salón de clases. Por lo tanto, incluir la enseñanza de la pronunciación en un enfoque de comunicación amplio no solo mejora la comprensión del hablante, sino que también promueve el crecimiento integral de sus capacidades lingüísticas y sociopragmáticas.

El técnica de shadowing, introducido en el aprendizaje de idiomas por Lambert (1992), ha sido reinterpretado en años recientes como una táctica que fusiona la escucha activa, repeticiones instantáneas y retroalimentación visual o sonora a través de herramientas digitales. De acuerdo con Negrete & Mosquera (2025), el shadowing potencia la fluidez, entonación y exactitud al estimular procesos cognitivos como la memoria fonológica de trabajo y la atención fragmentada. Hamada (2015) señala que esta práctica fue desarrollada inicialmente para la formación de intérpretes simultáneos y con el pasar del tiempo ha sido adaptada a la enseñanza de idiomas por su potencial para mejorar la pronunciación, la entonación, el ritmo y la fluidez. Siendo así que el shadowing en la actualidad es una técnica de entrenamiento oral que consiste en repetir de forma inmediata lo que un hablante nativo dice, sin esperar a que termine la oración.

Negrete & Mosquera (2025) destacan que el shadowing activa múltiples procesos cognitivos relacionados con la atención dividida, la memoria auditiva y la coordinación motora del habla. A través de estudios neurocognitivos, evidencian que la práctica frecuente del shadowing mejora la producción fonológica al sincronizar percepción y articulación. Asimismo, el estudio de Sari & Jaya (2025) con estudiantes universitarios

demonstró que esta técnica incrementa la velocidad y precisión de la producción oral, especialmente cuando se integra con materiales audiovisuales auténticos y sesiones asincrónicas guiadas.

Rokni & Seifi (2017) señalan que el shadowing permite al estudiante activar la memoria fonológica de trabajo, mejorar la percepción auditiva de los sonidos del inglés y automatizar patrones prosódicos de manera más natural que con ejercicios tradicionales. Además, su carácter repetitivo y multisensorial estimula el aprendizaje autónomo y fortalece la autoconciencia lingüística del estudiante. Hidalgo (2023) en un estudio realizado con estudiantes de nivel elemental en la Universidad Técnica de Ambato, evidenció que el uso sistemático del speech shadowing mejora no solo la pronunciación de los fonemas en inglés, sino también la entonación, el ritmo y la autoconfianza del estudiante al hablar. Su tesis destaca la importancia de guiar el proceso con grabaciones contextualizadas, pausas programadas y evaluaciones formativas continuas.

Utami & Morganna (2022) sostienen que al incluir el shadowing en el ambiente virtual universitario se mejora la utilización de plataformas tecnológicas que proporcionan acceso a grabaciones, subtítulos, velocidad de reproducción variable y recursos para la retroalimentación visual. Estas herramientas facilitan un monitoreo más personalizado del avance de los alumnos, quienes tienen la posibilidad de practicar en tiempos adaptables y documentar sus progresos. Rodríguez & Pinto (2024) sostienen que este método promueve la asimilación de patrones fonéticos nativos y reduce los grados de ansiedad al hablar inglés, particularmente en alumnos que no han mantenido interacción directa con hablantes de lengua inglesa. Su investigación revela avances notables en la entonación y la exactitud fonética después de ocho semanas de práctica orientada con shadowing.

Vélez & Mendoza (2024) complementan esta perspectiva al introducir el uso de aplicaciones móviles con inteligencia artificial para guiar el shadowing. Su investigación revela que estas herramientas permiten un feedback inmediato, motivan la práctica autónoma y fortalecen la percepción fonética a través de repeticiones y correcciones personalizadas. Purwo (2025) realizó un estudio con aprendices de inglés como lengua extranjera y concluyeron que la técnica de digital shadowing mejora significativamente el ritmo del habla, permitiendo a los estudiantes internalizar patrones de acentuación y pausas

de manera más natural. Su investigación subraya que los efectos positivos del shadowing son más evidentes cuando se utilizan recursos tecnológicos interactivos que permiten la práctica individualizada y retroalimentación inmediata.

En resumen, el shadowing se establece como un método altamente flexible para las circunstancias actuales de enseñanza-aprendizaje en la educación superior, y su implementación en línea constituye una oportunidad revolucionaria para potenciar la habilidad oral de los alumnos de inglés como idioma extranjero, especialmente en instituciones donde los medios para una interacción oral genuina son escasos.

El crecimiento de la enseñanza virtual en la educación superior, impulsado por la pandemia de COVID-19, ha cambiado el método de enseñanza y aprendizaje de idiomas extranjeros, en particular el inglés. En este escenario, la instrucción en pronunciación ha descubierto nuevas oportunidades gracias a instrumentos digitales que facilitan prácticas independientes, feedback instantáneo y modelos auditivos genuinos. Estas tecnologías han simplificado la aplicación de tácticas novedosas como el shadowing, en particular en situaciones donde el contacto directo con hablantes nativos es restringido (Purwo, 2025; Gilakjani, 2021; Sari & Jaya, 2025)

La revolución digital no solo ha transformado el método de enseñanza, sino que ha reconfigurado las metodologías convencionales al facilitar una exposición y acceso más amplios al material oral, visto como un elemento esencial para un desarrollo fonológico eficaz. La utilización de programas como ELSA Speak, YouGlish o incluso plataformas de video como YouTube o TED Talks, brinda a los alumnos la posibilidad de practicar shadowing de manera independiente o dirigida. Investigaciones como las realizadas por Purwo (2025) y Sari & Jaya (2025) demuestran que los ambientes digitales fomentan la práctica intensiva de shadowing, optimizando el desempeño oral incluso en alumnos con escasa confianza en el idioma.

La virtualidad ha favorecido entornos asincrónicos y sincrónicos que potencian el aprendizaje de la fonología. Según Karakaya & Yildirim (2021) la práctica del shadowing en línea mejora significativamente la fluidez y la entonación de los estudiantes al ofrecer acceso constante a discursos auténticos. Además, la flexibilidad del entorno asincrónico permite a los estudiantes practicar en sus propios ritmos, fortaleciendo la autonomía y la

autoconfianza. Hidalgo, (2023) señala que este tipo de exposición repetida a materiales orales realistas ayuda a interiorizar patrones fonéticos de manera natural, y al ser un proceso no evaluativo inmediato, reduce los niveles de ansiedad al hablar. En términos pedagógicos, estas condiciones facilitan la consolidación de la competencia fonológica a través de la repetición guiada y consciente.

Utamib& Morganna (2022) enfatizan que la implementación de tecnologías como reproductores de audio con regulación de velocidad, subtítulos interactivos y retroalimentación visual facilita una práctica organizada del ritmo del habla, aspecto crucial para una producción oral eficaz. Su investigación con estudiantes de inglés como segundo idioma evidenció que los alumnos que utilizaron shadowing digital evidenciaron progresos significativos en la exactitud prosódica y la identificación del acento nativo. Vélez & Mendoza (2024) indican que los dispositivos digitales promueven una metodología fonológica más individualizada, facilitando que los usuarios se ajusten a sus niveles particulares de entendimiento y producción, un elemento que resulta complicado de alcanzar en la enseñanza presencial convencional. Esta capacidad de adaptación tecnológica también permite la creación de caminos de aprendizaje distintos para alumnos con diferentes grados fonéticos.

Asimismo, Girón, Cruz, Bermej & Cancino (2023) investigaron el uso de aplicaciones móviles con inteligencia artificial como ELSA Speak y Speechling, destacando que estas herramientas mejoran la pronunciación mediante corrección automatizada, repeticiones personalizadas y seguimiento de progreso. Estas tecnologías convierten al estudiante en un agente activo del proceso de aprendizaje, brindándole control sobre su práctica y retroalimentación inmediata sin depender exclusivamente del docente. La IA permite la detección de errores fonéticos específicos y sugiere correcciones individualizadas, lo que representa una ventaja considerable frente a los métodos convencionales de evaluación oral. Además, el registro continuo del desempeño permite a los estudiantes visualizar su progreso y establecer metas alcanzables (Negrete & Mosquera, 2025).

Barkov (2022) argumenta que el éxito del shadowing en entornos virtuales depende en gran medida del acompañamiento pedagógico. Su estudio muestra que la orientación docente en la selección del contenido, frecuencia de práctica y monitoreo del desempeño mejora la

efectividad del proceso, al integrar el componente humano con las ventajas tecnológicas. La presencia del docente como facilitador garantiza que la estrategia no se convierta en un ejercicio mecánico, sino que esté guiada por objetivos lingüísticos claros, adaptados al contexto y necesidades del estudiante. Además, el docente puede intervenir para proporcionar retroalimentación cualitativa que complemente la corrección automatizada de las herramientas tecnológicas

La integración de tecnologías en la enseñanza de la pronunciación del inglés no solo es viable, sino también necesaria para responder a las nuevas realidades educativas. La enseñanza en línea, cuando es bien planificada, ofrece un entorno dinámico, interactivo y flexible que favorece el desarrollo de la competencia fonológica mediante estrategias como el shadowing (Rodríguez & Pinto, 2024). Estas innovaciones abren paso a una pedagogía fonológica moderna, centrada en el estudiante y respaldada por la inteligencia artificial, el aprendizaje autónomo y la retroalimentación continua. Su aplicación responsable y reflexiva puede contribuir a reducir las brechas de desempeño entre estudiantes con distintos niveles de exposición oral previa y facilitar la adquisición de una pronunciación más natural, inteligible y funcional en contextos académicos y profesionales (Vélez, G. & Mendoza, 2024).

METODOLOGÍA

Para el presente estudio se optó por un diseño cuasiexperimental, dentro del enfoque metodológico experimental. Esta elección se fundamenta en la necesidad de establecer relaciones causales entre la implementación de la técnica de shadowing y la mejora en la pronunciación del inglés en estudiantes universitarios. El método cuasiexperimental resulta especialmente adecuado para entornos educativos reales, donde el investigador no puede manipular todas las variables externas. Según Hernández-Sampieri et al. (2022), el diseño cuasiexperimental permite evaluar el efecto de una intervención educativa en condiciones prácticas y contextualizadas, lo cual aporta validez ecológica a los hallazgos.

Como indican Núñez et al. (2023), este tipo de diseño resulta especialmente beneficioso en estudios donde el objetivo es comprobar el efecto de una técnica pedagógica innovadora sin desarticular la dinámica institucional ni alterar los procesos curriculares existentes. La

implementación del shadowing en un ambiente de clase virtual auténtico, sin alterar los grupos ya establecidos, representa un ejemplo relevante de cuasiexperimentación con gran utilidad práctica. Así pues, el método cuasiexperimental asegura un balance entre la rigurosidad científica y la viabilidad operativa, posibilitando la obtención de sólidas pruebas empíricas acerca de la eficacia del método de shadowing en la instrucción de la pronunciación en inglés en entornos universitarios de Ecuador.

En este estudio, se trabajó con una población de 160 estudiantes universitarios del periodo académico octubre – febrero 2025, quienes cursaban el quinto nivel de inglés en el Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Babahoyo, con un rango etario entre los 20 y 30 años. La muestra fue dividida en dos grupos: un grupo experimental y un grupo de control. El grupo experimental recibió la intervención pedagógica utilizando la técnica de shadowing, mientras que al grupo de control se le aplicó un enfoque convencional de enseñanza de la pronunciación. Esta estructura permitió evaluar los efectos diferenciados de ambos métodos mediante la aplicación de pruebas diagnóstica (pretest) y evaluativa (postest), garantizando así la medición objetiva del impacto de la técnica en la mejora de la pronunciación del inglés. El diseño de la investigación se puede ver en la Tabla 1.

Table 1.

Diseño de la investigación

Grupo	Pre Test	Tratamiento	Post Test
K1	Y1	X1 Técnica convencional.	Y1
K2	Y2	X2 Técnica de shadowing	Y2

Nota:

K1: Clase de control con la técnica convencional.

K2: Clase experimental con la técnica de sombreado.

X1: Tratamiento con la técnica convencional.

X2: Tratamiento con la técnica de shadowing.

Y1: Prueba previa.

Y2: Prueba posterior.

Para la recopilación de datos, se utilizó una prueba oral diseñada específicamente para evaluar las habilidades de pronunciación de los estudiantes. Esta prueba se aplicó en dos momentos clave del estudio: antes de la intervención pedagógica (pretest o Y1) y después de la misma (postest o Y2), con el objetivo de medir de manera objetiva el rendimiento lingüístico de los participantes. La prueba oral permitió observar con claridad los avances individuales y grupales en cuanto a fluidez, entonación, ritmo y precisión fonética. La diferencia entre los resultados obtenidos en Y1 y Y2 fue considerada como el efecto directo del tratamiento experimental, atribuido al uso de la técnica de shadowing en el grupo experimental, en contraste con el grupo de control, que siguió un enfoque convencional de enseñanza.

Los procedimientos seguidos para la recolección de datos a través de pruebas incluyeron los siguientes pasos: a) La aplicación de una prueba diagnóstica inicial con el propósito de identificar el nivel de competencia de los estudiantes de ambos grupos antes de la intervención. b) La implementación del tratamiento pedagógico en el grupo control y experimental, utilizando tanto técnicas tradicionales como la técnica de shadowing respectivamente. c) La administración de una prueba final destinada a evaluar el desempeño de los estudiantes tras la aplicación del tratamiento. d) La comparación de los resultados obtenidos en ambos grupos: el grupo de control expuesto a un enfoque convencional y el grupo experimental intervenido con la técnica de shadowing, lo que permitió al investigador analizar los datos y elaborar el correspondiente informe de investigación.

Esta investigación empleó tres etapas de análisis de datos: estadística descriptiva, estadística inferencial y pruebas de hipótesis. La estadística descriptiva se utilizó para determinar la puntuación media de comparación entre los resultados del pretest y el postest de la clase experimental y la clase de control. Posteriormente, se realizó la estadística inferencial para determinar la normalidad y homogeneidad de los resultados de la

investigación. Se realizó una prueba de hipótesis para determinar la significancia de los datos, como resultado, se puede indicar si la hipótesis fue aceptada o rechazada.

RESULTADOS

Esta investigación experimental se centró en el rendimiento oral de los estudiantes mediante dos clases: la clase de control y la clase experimental. El estudio se llevó a cabo en el Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Babahoyo con el objetivo de conocer el rendimiento oral de los estudiantes del quinto nivel. Los instrumentos de investigación fueron un pretest y un postest. El pretest se realizó para conocer las habilidades de los estudiantes antes del tratamiento y el postest para conocer las habilidades de los estudiantes después del tratamiento. Para determinar la efectividad de la técnica de shadowing en el rendimiento oral de los estudiantes, el investigador utilizó el programa SPSS versión 26 con un nivel de confianza del 95%. A continuación, se presentan algunos resultados de los datos calculados con SPSS.

Estadística descriptiva

Una estadística descriptiva es un cálculo que compara la puntuación media, la desviación estándar, la puntuación máxima y la mínima, en el pretest y el postest. La siguiente tabla presenta los resultados de la estadística descriptiva.

Table 2.

Estadísticas de muestras emparejadas

Estadísticas de muestras emparejadas					
		Media	N	Desv. Desviación	Desv. Error promedio
Par 1	PRE-TEST EXPERIMENT	37,4375	80	7,88661	,88175
	POST-TEST EXPERIMENT	77,2000	80	10,73195	1,19987
Par 2	PRE-TEST CONTROL	36,8875	80	8,33476	,93185
	POST-TEST CONTROL	42,7500	80	7,28880	,81491

Nota: Esta tabla muestra los resultados de la estadística de muestras emparejadas aplicadas a los grupos experimental y control.

Con base en los resultados de las estadísticas descriptivas, se identificaron diferencias sustanciales entre los puntajes del pre-test y post-test en el grupo experimental. La media del pre-test fue de 37,4375, mientras que la del post-test alcanzó 77,2000, lo cual refleja un incremento notable en el rendimiento de pronunciación tras la aplicación de la técnica de shadowing. En el grupo control, la media del pre-test fue de 36,8875 y la del post-test fue de 42,7500, evidenciando una mejora menor en comparación con el grupo experimental. Esta diferencia entre las medias indica que ambos grupos mejoraron sus resultados, pero el cambio en el grupo experimental fue considerablemente más amplio. A partir de esta comparación, se concluye que hubo una diferencia significativa en los resultados entre el pre-test y el post-test en ambos grupos, siendo más pronunciada en el experimental. Por lo tanto, se puede afirmar que la implementación de la técnica de shadowing en la enseñanza de la pronunciación en modalidad en línea resultó efectiva.

Resultados Pruebas T

Con el fin de comprobar el efecto de la técnica de shadowing en potenciar la pronunciación en estudiantes universitarios, se aplicaron pruebas t de Student tanto para muestras relacionadas como independientes. Los resultados se presentan en la Tabla 3

Table 3.

Resultados Pruebas T

Prueba	Valor t	Valor p	Interpretación
T-Student Relacionada (Experimental Pre- test vs. Post- test)	-25,595	,000	Diferencia significativa: mejora notable tras shadowing.

T-Student Relacionada (Control Pre - test vs. Post - test)	-4,795	,000	Diferencia significativa: mejora moderada con método convencional.
T-Student Independiente (Post - test experimental vs. Post - test control)	22,920	,000	Diferencia significativa entre grupos: shadowing superior al método tradicional.

Nota: Esta tabla muestra los resultados de la prueba T aplicadas e los grupos experimental y control.

En primer lugar, se utilizó la prueba t para muestras relacionadas para comparar los puntajes del pre-test y post-test en el grupo experimental. Se obtuvo un valor t de -25,595 con un valor de significancia bilateral de $p < .001$, lo que indica una diferencia estadísticamente significativa. Este resultado evidencia una mejora considerable en los estudiantes que fueron expuestos a la técnica de shadowing, confirmando la eficacia pedagógica de esta estrategia en contextos virtuales.

De igual manera, la prueba t para muestras relacionadas aplicada al grupo control arrojó un valor t de -4,795, también con un nivel de significancia de $p < .001$, indicando una diferencia significativa, aunque de menor magnitud. Esto sugiere que, si bien los estudiantes del grupo control mostraron mejoras, estas fueron más limitadas y posiblemente derivadas de una progresión natural o del método convencional utilizado.

Finalmente, se aplicó una prueba t para muestras independientes entre los puntajes del post-test del grupo experimental y del grupo control, obteniéndose un valor t de 22,920 con $p < .001$. Este resultado refleja una diferencia significativa entre ambos grupos a favor del grupo experimental, lo cual confirma que la técnica de shadowing fue claramente más efectiva que el enfoque tradicional para desarrollar la pronunciación en modalidad en línea.

Prueba de hipótesis

Con el objetivo de contrastar estadísticamente los efectos de la técnica de shadowing en el desarrollo de la pronunciación, se aplicaron pruebas de hipótesis a través de pruebas t para muestras emparejadas e independientes. Los resultados se resumen en la Tabla 4.

Table 4.

Prueba de muestras emparejadas

Prueba de muestras emparejadas											
		Diferencias emparejadas					t	gl	Sig. (bilateral)		
		Media	Desv. Desviación	Desv. Error promedio	95% de intervalo de confianza de la diferencia						
					Inferior	Superior					
Pair 1	Pre-test experiment – post-test experiment	-39,76250	13,89494	1,55350	-42,85467	-	36,67033	-	25,595	79	,000
Pair 2	Pre-test control – post-test control	-5,86250	10,93565	1,22264	-8,29611	-3,42889	-4,795	-	-	79	,000
Pair 3	Post -test experimen & post -test control	34,45000	13,44365	1,50305	31,45826	37,44174	22,920	-	-	79	,000

Nota: Esta tabla muestra los resultados de la prueba de muestras emparejadas aplicadas a los grupos experimental y control.

En el grupo experimental, la diferencia media entre el pre-test y el post-test fue de -39,76 puntos (DE = 13,89), con un error estándar de 1,55. El intervalo de confianza del 95 % para la diferencia de medias osciló entre -42,85 y -36,67, sin contener el valor cero. El valor t obtenido fue -25,595 con gl = 79 y una significancia bilateral de $p < .001$. Esto indica que se rechaza la hipótesis nula, y se concluye que la técnica de shadowing produjo una mejora estadística y pedagógicamente significativa en la pronunciación de los estudiantes.

Para el grupo control, la diferencia media entre el pre-test y post-test fue de -5,86 puntos (DE = 10,93), con un error estándar de 1,22. El intervalo de confianza del 95 % se situó entre -8,29 y -3,42, con un valor t de -4,795, gl = 79, y $p < .001$. También se rechaza la

hipótesis nula, indicando que hubo una mejora significativa, aunque menos pronunciada, atribuible posiblemente a la práctica convencional sin intervención específica.

Finalmente, se compararon los puntajes del post-test entre el grupo experimental y el grupo control mediante una prueba t para muestras independientes. La diferencia media fue de 34,45 puntos (DE = 13,44), con un error estándar de 1,50. El intervalo de confianza del 95 % osciló entre 31,46 y 37,44, obteniéndose un valor t de 22,920, $gl = 79$, y $p < .001$. Esta diferencia es estadísticamente significativa, lo cual respalda la afirmación de que la técnica de shadowing fue claramente superior al método tradicional para mejorar la pronunciación en modalidad en línea.

DISCUSIÓN

Los hallazgos del presente estudio demuestran que la aplicación de la técnica de shadowing en un entorno virtual produce efectos significativos en la mejora de la pronunciación del inglés en estudiantes universitarios. Estos resultados son consistentes con investigaciones previas que han evidenciado la efectividad del shadowing como estrategia para fortalecer la entonación, fluidez y precisión fonética en contextos educativos.

Hidalgo (2023) por ejemplo, reportó mejoras sustanciales en la fluidez oral de estudiantes universitarios al implementar actividades de shadowing en modalidad en línea. En su estudio, los participantes mostraron avances tanto en ritmo como en entonación, lo cual concuerda con los resultados del grupo experimental de la presente investigación. De igual forma, Rodríguez & Pinto (2024) concluyeron que el shadowing digital, apoyado en herramientas tecnológicas con control de velocidad y retroalimentación visual, mejora significativamente el ritmo del habla en aprendices de inglés como lengua extranjera.

Los resultados también coinciden con la investigación de Llano (2022) quien empleó aplicaciones móviles con inteligencia artificial para implementar el shadowing. Su estudio reveló que el uso de estas plataformas no solo mejoró la pronunciación, sino que también elevó la motivación y la autonomía del estudiante, aspectos observados igualmente en el comportamiento del grupo experimental.

Por su parte, Barkov (2022) demostró que el éxito del shadowing está condicionado al acompañamiento pedagógico efectivo. La presente investigación refuerza este

planteamiento, ya que el diseño cuasiexperimental y la guía docente fueron elementos clave en la efectividad del tratamiento. De igual forma, Hidalgo (2023) corroboró que la integración estructurada del *speech shadowing* mejora la autoconfianza y reduce la ansiedad al hablar inglés, efectos reportados en las observaciones cualitativas recogidas por el investigador.

En conjunto, estos estudios respaldan la evidencia obtenida en este trabajo, posicionando al *shadowing* como una técnica eficaz, adaptable y sostenible para la enseñanza de la pronunciación en entornos universitarios virtuales. Los efectos diferenciados entre el grupo experimental y el grupo de control validan la hipótesis de que esta técnica aporta mejoras más significativas que los métodos convencionales, especialmente en lo que respecta a la percepción y producción fonológica.

CONCLUSIONES

Los resultados de este estudio permiten concluir que la técnica de *shadowing* representa una herramienta pedagógica altamente efectiva para potenciar la pronunciación del inglés en contextos universitarios, particularmente cuando se aplica en entornos virtuales. La evidencia empírica obtenida demuestra que los estudiantes del grupo experimental, quienes fueron expuestos al *shadowing*, alcanzaron mejoras significativas en su desempeño fonológico, superando ampliamente al grupo de control, que fue instruido bajo métodos convencionales.

El *shadowing* es una técnica altamente eficaz para potenciar la pronunciación en estudiantes universitarios, especialmente cuando se implementa en ambientes digitales con acompañamiento docente. Su simplicidad metodológica, combinada con la flexibilidad del entorno virtual, permite su integración en clases regulares y su adaptación a diferentes niveles del MCER. Esta técnica no solo favorece la adquisición de aspectos prosódicos como la entonación, el ritmo y la fluidez, sino que también promueve el aprendizaje autónomo, fortalece la autoconfianza oral y reduce la ansiedad comunicativa, elementos esenciales para el desarrollo de la competencia oral en lenguas extranjeras.

Asimismo, el diseño cuasiexperimental aplicado en este estudio confirmó la viabilidad de incorporar estrategias innovadoras en condiciones educativas reales, respetando la

estructura natural de los grupos y garantizando una intervención pedagógica con alto grado de aplicabilidad.

Se recomienda, por tanto, considerar la inclusión sistemática del shadowing en los programas curriculares de inglés como lengua extranjera en la educación superior, especialmente en contextos de enseñanza en línea. Futuros estudios podrían explorar el impacto de esta técnica en otros niveles del MCER, así como su integración con tecnologías emergentes de inteligencia artificial y reconocimiento de voz.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barkov, M. (2022). The use of shadowing to teach English pronunciation in an online learning environment. En *Proceedings of INTCESS 2022 – 9th International Conference on Education and Social Sciences* (pp. 553–559). OCERINT. https://www.ocerints.org/intcess22_e-publication/papers/Maxim%20Barkov.pdf

Consejo de Europa. (2020). *Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, enseñanza, evaluación. Volumen complementario*. <https://rm.coe.int/mcer-volumen-complementario-2020/16809ea0d5>

Gilakjani, A. P. (2021). English pronunciation instruction: A literature review. *International Journal of Research in English Education*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.52547/ijree.6.1.1>

Girón-Chávez, A. de J., Cruz-Maldonado, E. Y., Bermej-del Villar, M. M., & Cancino-Zamarrón, R. (2023). Las TIC y el aprendizaje colaborativo para mejorar la pronunciación de inglés de estudiantes universitarios. *Revista Lengua y Cultura*, 5(9), 1–10. <https://doi.org/10.29057/lc.v5i9.11531>

Hamada, Y. (2016). Shadowing: Who benefits and how? Uncovering a booming EFL teaching technique for listening comprehension. *Language Teaching Research*, 20(1), 35–52. <https://doi.org/10.1177/1362168815597504>

- Hernández-Sampieri, R., Mendoza Torres, C., & Mendoza Torres, P. (2022). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (7.^a ed.). McGraw-Hill.
- Hidalgo Ganán, Á. M. (2023). “Speech shadowing” como técnica para mejorar la pronunciación del idioma inglés, nivel elemental UTA [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Ecuador]. Repositorio Institucional PUCE. <https://repositorio.puce.edu.ec/items/9d32d2bb-6259-4257-b372-46e8f18d64af>
- Karakaya, K., & Yildirim, S. (2021). Exploring the effect of the shadowing technique on EFL learners’ pronunciation and speaking fluency. *Journal of Language and Linguistic Studies*, 17(2), 1000–1012. <https://doi.org/10.52462/jlls.57>
- Llano Chancusig, J. C. (2022). *Estrategia didáctica para la enseñanza de inglés en entornos virtuales* [Tesis de maestría, Universidad Politécnica Salesiana]. Repositorio Institucional UPS. <http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21751>
- Negrete Berdella, M. E., & Mosquera Albornoz, D. R. (2025). Estrategias didácticas basadas en inteligencia artificial para el aprendizaje del inglés: Una revisión sistemática de la producción bibliográfica 2019–2023. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(1), 4538–4560. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i1.16172
- Núñez, J. L., García, M. T., & Valdivia, I. (2023). Diseño cuasiexperimental en entornos educativos reales: Aplicaciones metodológicas en la investigación pedagógica. *Revista Iberoamericana de Investigación Educativa*, 18(2), 101–118. <https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/30783/1/D.%20cuasi%20y%20longitudinales.pdf>
- Haryono, P. (2025). Implementation of interactive artificial intelligence voice in speech shadowing method to improve English speaking ability in high school students: Strategy analysis and challenges. *IdeAs: Journal on English Language Teaching*

and Learning, Linguistics and Literature, 13(1), 262–283.
<https://doi.org/10.24256/ideas.v13i1.5906>

Rodríguez, J. E., & Pinto, E. C. (2024). *Implementación del shadowing: Un enfoque metodológico para la adquisición de la pronunciación en inglés* [Diplomado de profundización para grado, Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)]. Repositorio Institucional UNAD.
<https://repository.unad.edu.co/handle/10596/64581>

Rokni, S. J. A., & Seifi, A. (2017). The impact of shadowing technique on tertiary EFL learners' listening skill achievements. *International Journal of English Linguistics*, 7(5), 184–193. <https://doi.org/10.5539/ijel.v7n5p184>

Sari, D. K., & Jaya, A. (2025). Boosting oral proficiency through shadowing: A study on fluency and pronunciation gains in EFL students. *English Community Journal*, 9(1), 23–31. <http://jurnal.um-palembang.ac.id/index.php/englishcommunity/article/view/9808>

Utami, H. S., & Morganna, R. (2022). Improving students' English pronunciation competence by using shadowing technique. *English Franca: Academic Journal of English Language and Education*, 6(1), 127–150.

Vélez Barreto, G. N., & Mendoza Saltos, R. E. (2024). Uso de la técnica shadowing para mejorar la pronunciación en inglés de los estudiantes de 7º grado: Una metodología. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(1), 3922–3941.
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i1.9743